

QISHLOQ XO‘JALIGIDA METROLOGIK TEKSHIRUV VA NAZORATINI O‘TKAZISH TARTIBI.

*A.M.Nazarov., Xakimova M.X q.x.f.f.d dot
Toshkent davlat agrar universiteti
nazarov@mail.ru*

Annotatsiya. Maqolada O‘lchash jarayoni elementlarining hoaltini va qo‘llanilishini hamda o‘rnatilgan metrologik me‘yorlar va qoidalarga rioya qilinishini tekshirish bo‘yicha vakolatlangan idoralar faoliyati. O‘lchash vositalarini chiqarish, ularning holati va qo‘llanilishi, sinashlar, o‘lchashlarni bajarish metodikalari, o‘lchashlar birliligini ta‘minlash, metrologik me‘yorlar va qoidalarga rioya qilinishi ustidan davlat metrologik nazoratini o‘tkazishda mos me‘yoriy hujjatlarda o‘rnatilgan me‘yorlar va qoidalarning xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlar tomonidan bajarilayotganligi tekshiriladi va baho beriladi.

Kalit so‘zlar: O‘z DSt ISO 9001:2015 “Sifat menejmenti tizimlari, ISO 10012:2003 standart o‘z ichiga, talablardan tashqari o‘lchashlar menejmenti tizimini joriy qilish bo‘yicha rahbariy qo‘llanmalari.

Metrologik nazorat o‘lchash jarayoni elementlarining hoaltini va qo‘llanilishini hamda o‘rnatilgan metrologik me‘yorlar va qoidalarga rioya qilinishini tekshirish bo‘yicha vakolatlangan idoralar faoliyati.

Davlat metrologik xizmati o‘tkazadigan metrologik nazoratga quyidagilar kiradi:

- o‘lchash vositalarini ishlab chiqarish, ularning holati va qo‘llanilishi, attestatlangan o‘lchashlarni bajarish metodikalari, o‘lchashlarning birxilligini ta‘minlash, metrologik me‘yorlar va qoidalarga rioya qilinishi ustidan nazorat qilish;
- akkreditlangan metrologik xizmatlar, markazlar va laboratoriyalar metrologik faoliyatining muayyan turlarini bajarayotganda metrologik me‘yorlar va qoidalarga rioya qilinayotganligini tekshirish;
- savdo ishlarini bajarayotganda tasarrufidan chiqariladigan mollar miqdorini nazorat qilish;
- har qanday idishda qadoqlangan mollar miqdorini nazorat qilish.

O‘zstandart Agentligining qarori bo‘yicha, davlat metrologik tekshiruv va nazorati qo‘llaniladigan sohada, zarur bo‘lgan hollarda, metrologik nazoratning boshqa turlari va shakllari o‘rnatilishi mumkin.

O‘lchash vositalarini chiqarish, ularning holati va qo‘llanilishi, sinashlar, o‘lchashlarni bajarish metodikalari, o‘lchashlar birliligini ta‘minlash, metrologik me‘yorlar va qoidalarga rioya qilinishi ustidan davlat metrologik nazoratini

o'tkazishda mos me'yoriy hujjatlarda o'rnatilgan me'yorlar va qoidalarning xo'jalik yurituvchi sub'ektlar tomonidan bajarilayotganligi tekshiriladi va baho beriladi.

Bunda quyidagilar tekshiriladi:

- o'lchov birliklarining to'g'ri qo'llanilayotganligi;
- o'lchash va sinash vositalarining holati;
- o'lchash va sinash metodikalarining qo'llanilishi va ularga rioya qilinishi;
- sinashlar, metrologik attestatlash, o'lchash vositalarini qiyoslash, kalibrlashni o'tkazish metrologik shart-sharoitlariga rioya qilinayotganligi;
- o'lchash vositalarini chetdan keltirish, ishlab chiqarishda tayyorlab chiqarish, sotish, ta'mirlash, ijaraga berishda metrologik qoidalarga rioya qilinishi;
- metrologik ishlarni bajaruvchi xodimlarning o'rnatilgan talablarga muvofiqligi.

Metrologik nazoratning bunday turlarini o'tkazish va mazmunini Texnik jixatdan tartibga solish Agentligi belgilaydi.

Akkreditlangan metrologik xizmatlar, markazlar va laboratoriyalarning faoliyati ustidan metrologik nazorat akkreditlangan sub'ekt tomonidan metrologik me'yorlar va qoidalarning bajarilayotganligini tekshirish va baholashdan iborat.

Savdo ishlarini bajarishda tasarrufdan chiqariladigan mollar miqdori ustidan Davlat metrologik nazorati iste'molchining huquqlarini himoyalash maqsadida amalga oshiriladi va massa, hajm, uzunlik va boshqa fizik kattaliklarda ifodalangan mollar miqlorining to'g'ri aniqlanganligini tekshirish, foydalaniladigan o'lchash vosiatlarining to'g'riligini aniqlashdan iborat.

Nazoratning bunday turlarini o'tkazish tartibini O'zstandart Agentligi o'rnatadi.

Har qanday idishda qadoqlangan mollar miqdorini, ularni qadoqlashda va sotishda davlat metrologik nazorati, qadoqlangan idishni ochish bilan bog'liq bo'lgan, idishdagi molning massasi, hajmi, uzunligi yoki boshqa ko'rsatkichlari molning etiketkasida ko'rsatilgan hollarda o'tkaziladi.

Davlat metrologik nazoratining ko'rsatilgan turini o'tkazish tartibi O'z DST 8.022:2002 da belgilangan.

Yuridik shaxsning metrologik xizmati amalga oshiradigan metrologik nazoratda, odatda, quyidagilar o'tkaziladi:

- o'lchash vositalarining holatini va qo'llanilishini tadqiq qilish;
- o'lchashlarni bajarish metodikalarining holati va qo'llanilishini tekshirish;
- o'lchashlarning to'g'ri bajarilayotganligini baholash;
- o'lchash vositalarining qiyoslash va kalibrlashga o'z vaqtida taqdim etilishini tekshirish;

o'lchash vositalaridan foydalanish sharoitlariga, kalibrlashni o'tkazish qoidalarga, kalibrlash va o'lchash laboratoriyalarida ishlarni bajarish shart-sharoitlariga rioya qilinishini tekshirish;

metrologiya bo'yicha me'yoriy hujjatlarning talablariga rioya qilinishini tekshirish.

Metrologik xizmatlar to'g'risidagi nizomlarda yoki boshqa me'yoriy hujjatlarda metrologik nazorat bo'yicha boshqa ishlar ko'rsatilgan bo'lishi mumkin.

Bu maqsadda yuridik shaxs metrologik xizmatni yoki boshqa kichik bo'linmani tashkil qiladi, O'zstandart Agentligi ishlarning mazkur turiga akkreditlagan chet tashkilotlarning xizmatlaridan, shuningdek davlat metrologik xizmati xizmatlaridan foydalanadi.

Davlat metrologik tekshiruvi va nazorati turlari va qo'llanish sohasiga doir ma'lumotlarga to'xtalib o'tamiz.

O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 7 aprelda O'RQ-614-son qarorida "Metrologiya to'g'risida" Qonuniga muvofiq davlat metrologik tekshiruvi va nazorati quyidagi sohalarda tadbir (20-modda) etiladi:

Davlat metrologiya tekshiruvi va nazorati quyidagi sohalarda bajariladigan o'lchashlarga nisbatan qo'llaniladi:

sog'liqni saqlash, veterinariya, atrof-muhitni muhofaza qilish;

moddiy boyliklarni va yoqilg'i-energetika resurslarini hisobga olish;

soliq, bojxona, savdo-tijorat, pochta va telekommunikatsiya;

zaharli, tez alanganuvchi, portlovchi va radioaktiv moddalarni saqlash, tashish hamda yo'q qilib tashlash;

umumiy ovqatlanish mahsulotlarini ishlab chiqarish, realizatsiya qilish va ushbu sohada xizmatlar ko'rsatish;

aholi va hududlarni tabiiy hamda texnogen tushdagi favqulodda vaziyatlardan himoya qilish, yong'in xavfsizligini, suv ob'ektlarida insonlarning xavfsizligini ta'minlash;

sanoat xavfsizligini ta'minlash;

davlat mudofaasini ta'minlash;

mehnat xavfsizligini va transport harakati xavfsizligini ta'minlash;

sertifikatlashtiriladigan mahsulotning xavfsizligi va sifatini aniqlash;

geodezik, kartografik va gidrometeorologik ishlarni bajarish;

o'lchash vositalarini davlat sinovidan, qiyoslashdan, kalibrlashdan, ta'mirlash va metrologik attestatsiyadan o'tkazish;

foydali qazilmalarni qazib olish;

rasmiy sport musobaqalarini o'tkazish;

mahsulot va xizmatlar muvofiqligini baholash bo'yicha ishlarni bajarish.

Davlat metrologiya tekshiruvi va nazorati qonunchilikka muvofiq faoliyatning boshqa sohaslariga nisbatan ham qo'llanilishi mumkin.

O‘zbekiston Respublikasining me‘yoriy hujjatlariga binoan, davlat metrologik tekshiruv va nazorati faoliyatining boshqa sohalarida ham tadbiiq etilishi mumkin.

Davlat metrologik nazorati quyidagilarga nisbatan qo‘llaniladi:

o‘lchash vositalari (shu jumladan, fizik kattaliklar birliklarining etalonlari, moddalar va materiallar tarkibi va xossalarining standart namunalari, o‘lchash tizimlari) ni tayyorlash, ta‘mirlash, ijaraga berish, xaridga chiqarish, holati va qo‘llanilishi;

o‘lchashlarni bajarish metodikalarini qo‘llanish;

akkreditlangan metrologik xizmatlar, markazlar, laboratoriyalarning o‘rnatilgan metrologik me‘yorlar va qoidalarga rioya qilish va faoliyati. O‘zstandart Agentligining qarori bo‘yicha, zarur bo‘lgan hollarda, metrologik tekshiruv va nazoratning boshqa turlariva shakllari o‘rnatilishi mumkin.

Qonunda metrologik tekshiruv va nazoratni o‘tkazishda aniqlangan buzilishlarga mas‘ullik aniqlangan

“Metrologiya to‘g‘risida” Qonunga muvofiq, o‘lchashlar birliligini ta‘minlash doirasida me‘yoriy-huquqiy hujjatlarning nizomlarini buzishda aybdor tadbirkorlik sub‘ektlari, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi davlat boshqaruv idoralari amaldagi qonunlarga muvofiq javobgarlikka tortiladi.

Davlat metrologik nazorat idoralari metrologik qoidalar va me‘yorlar buzilgan hollarda, bunday buzilishga yo‘l qo‘ygan yuridik va jismoniy shaxslarga nisbatan O‘zbekiston Respublikasining qonunlariga va standartlar va o‘lchash vositalari ustidan davlat nazorati to‘g‘risida Nizomga muvofiq huquqiy choralarni ko‘radi.

Muayyan tekshiruv jarayonida aniqlangan metrologik me‘yorlar va qoidalarining buzilishi, bu buzilish oqibatida etkazilgan zararining qiymatdorligiga qarab, quyidagi choralarga olib kelishi mumkin:

buzilishga yo‘l qo‘ygan, tekshiriladigan sub‘ektning mas‘ul shaxsiga buzilishlarni bartaraf etish bo‘yicha yo‘riqnoma berish;

yuqori idorani yoki mas‘ul shaxslarni metrologik me‘yorlar va qoidalar talablarining buzilganligi to‘hrisida xabardor qilish, kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha va buzilishga yo‘l qo‘ygan shaxslarni javobgarlikka tortish to‘g‘risida ko‘rsatma yozish;

o‘lchash vositalarining tasdiqlanmagan xilini yoki tasdiqlangan xiliga nomuvofiq xillarini chiqarishni va qo‘llanishni taqiqlash;

Davlat va xo‘jalik boshqaruv metrologik xizmatlarining idoralari o‘z tuzilmalariga kirgan tadbirkorlik sub‘ektlariga, metrologik nazorat natijalari bo‘yicha metrologik me‘yorlar va qoidalarining buzilishlarini bartaraf etish bo‘yicha ko‘rstamalar berishga huquqlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduvaliev A. Metrologiya, standartlashtirish vasertifikatlash: Oliy va oʻrta maxsus taʼlim muassasalari uchun darslik. T: Sharq 2018
2. Parpiev M.P., Raxmonova G.S., Inogamova N.S., “Oʻlchash xatoliklari”. Oʻquv qoʻllanma. “Top Image Media”. 2014. 125 b.
3. Abduvaliev A.A., “Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish” Darslik “Sharq” 2018.607-b.
4. Ismatullaev F.R., Parpiev M.P., Ismoilov B.X. “Obrabotka rezulʼtatov izmereniy”. Uchebnoe posobie. T. TXTI. 2019. 48 s
5. Parpiev M.P., Nazarov A.M., Asilova F.X Ixtisoslikka kirish Darslik. 2022 yil 74 b
6. Nazarov A.M Qishloq xoʻjaligida metrologik taʼminoti Oʻquv qoʻllanma Tosh DAU:. Taxririya-nashriyoti. 2022. 185 b